

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 690 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari..... 378 Musurmanova Shaxlo Ilhomovna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar..... 383 N. O. Saidova, H. Alijonova
	Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish..... 386 Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna
	"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili 391 Samiyeva Iymona Mehriddin qizi
	Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish..... 395 Uzakbaeva Raxima Xojabaevna
	Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari..... 399 Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi
	Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish 404 Xolmatova Sarvinoz
	Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi..... 408 Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi
	O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish 410 Sharopova Xolida Ilyos qizi
	Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida..... 413 Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna
	Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish 417 Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna
	Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida) 420 Abdimo'minov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li
	O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish 423 Choriyeva Dildora Ismat qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari..... 426 Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi..... 429 Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida 432 Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi
	Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish 435 Foziljonova M. R.
	Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari 438 Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi
	Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili 441 Jalilov Nodirjon Azamatovich
	Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari..... 444 Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi
	Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash..... 447 Kasimov Asror Abdulloyevich
	Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari..... 450 Mamatova Aziza Bo'riboyevna
	Surdopedagogikada STEM yondashuvi 454 Maxmudova Oygul Toxirjonovna

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
<i>Nuriddinova Dilshoda Fazliddin qizi</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
<i>Ramazonova Bahoroy Sadriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
<i>Rasulova Muhabbat Pardayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
<i>Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi</i>	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
<i>Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li</i>	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
<i>Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi</i>	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
<i>Uktamova Umida Sunatullayevna</i>	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
<i>Жамолова Камола Комилжон кизи</i>	
Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan o'quvchilarga savod o'rgatish ishlarining ilmiy asoslari	494
<i>Abdujabborova Mavjuda Baxtiyor qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari	499
<i>Berdiyev Xurshid Farxod o'g'li</i>	
Pedagoglarda dezinformatsiyaga qarshi kurashish ko'nikmalarini shakllantirish	505
<i>Eshankulova Moxigul Ummatkulovna</i>	
Tizimli yondashuv asosida o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirishning nazariy asoslari	511
<i>Hasanova Gulbahor Davlatmamatovna</i>	
Maktab o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish pedagogik muammolar sifatida	517
<i>Karshiyeva Dilnoza UtKirjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim samaradorligiga erishishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari	521
<i>Mamadaliyeva Shoxsanam</i>	
Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun assistiv texnologiyalar	524
<i>Mirsaid Yunusov Xudayarovich</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari	530
<i>Nartayeva Shahnoza Yulchibayevna</i>	
Matematika darslarida aqli zaif o'quvchilarning geometrik materiallar asosida tasavvurni shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari	535
<i>Navbahor Shadiyeva Habibulla qizi</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etish xususiyatlari	541
<i>Nodira Toshpulova Sultonmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanga e'tiqodni shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni	545
<i>Xaydarova Oliya Kaxxarovna, Primqulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Autizm sindromli bolalar uchun assistiv texnologiyalar	550
<i>Sevinch Axrorova Abrorovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi nutq nuqsonlarini kompleks korreksiyalash tamoyillari	555
<i>Tojikulova Gulbaxor Furqat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv qobiliyatlarini bilish kompetensiyasi vositasida rivojlantirish	560
<i>Xakimova Nafosat Solijon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rganilishi	563
<i>Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Методология преподавания русского языка как иностранного: интеграция прагмалингвистических аспектов и культурных контекстов в обучении узбекских студентов 566 Лола Назарова
	Учет психологических и педагогических характеристик будущего учителя в процессе индивидуального тестирования 570 Эшбоева Зарина Бобомурод кизи
	Modulli ta'lim texnologiyasi va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash 574 Adizova Nigora Baxtiyorovna, Norqulova Dilorom
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls topshiriqlariga tayyorlashda o'qish savodxonligi daralarining o'rni va ahamiyati 578 Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nabiyeva Nigora Normuhammad qizi
	Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tasavvurlarini shakllantirish mazmuni 582 Adizova Nodira Baxtiyorovna, Baxronova Shaxnoza Rustamovna
	Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari 586 Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi
	Boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan o'quv lug'atlarining o'ziga xos xususiyatlari 592 Ergasheva Tuyg'unoy Shavkatjon qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy bilimdonligini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limiy materiallarni tayyorlash tamoyillari 594 Hakimova Mehriniso Homitovna, Ergasheva Feruzabonu Baxriddin qizi
	21-asr ko'nikmalarining ta'lim tizimida rivojlantirishdagi produktiv yechimlar va ilg'or tendensiyalar 598 Idiyeva Gulchehra Izomovna
	Inkorporatsion yondashuvlar orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisidagi kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari 603 Jo'rayeva Dilnoz Raxmidinovna
	Birinchi sinf o'quvchilarini maktabga samarali moslashtirish 607 Jumayev Ro'ziqul Xoliqulovich, Jo'rayeva Nazokat Farhodovna
	Boshlang'ich sinf darslarida lug'atdan foydalanish amaliyoti: noan'anaviy usullar, innovatsion texnologiyalar 611 Karimova Feruza Mo'minovna, Homidova Zarina Rustam qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilari yo'l qo'yadigan nutqiy xatolar ustida ishlash jarayonida metod va topshiriqlardan foydalanishning metodik asoslari 616 Karimova Kamola Komil qizi
	O'quvchilarni tejamkorlikka o'rgatish bo'yicha bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar 622 Kasimov Fayzullo Muxammadovich, Subxanova Ozoda
	Boshlang'ich sinf o'quvchisini kreativ fikrlashga o'rgatishda tipik arifmetik masalalarning roli 627 M. M. Qosimova, S. E. Ikromova
	Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodini o'qitishda integratsion metodlar 631 Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nematova Malika Hikmatovna
	Sun'iy intellekt asosida ta'lim sohasini takomillashtirish 634 Raximova Nargiza Mexriddinovna
	O'zbek xalq o'yinlari bolalarni mehnatsevarlikka tayyorlaydi 638 Safarova Nigora Oxunjonovna, O'ktamova Sabina Azizjon qizi
	Boshlang'ich sinflarda tenglamalar yechish mavzusida 5E modelidan foydalanish 641 Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Mansurova Umida Mansur qizi
	Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida integrativ yondashuv 646 Saidova Gavhar Ergashovna
	Ijodiy topshiriqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy qobiliyatni rivojlantirish omili sifatida 649 Shoyeva Yulduz Amin qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirishda iboralar ustida ishlashning didaktik mezonlari 652 To'rayeva Sanobar Sulaymonovna
	Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda texnik ijodkorlikni shakllantirish 657 Tursunova Nozima Ilxomovna

Individual yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish mexanizmlari.....	661
<i>Xaydarova Malika Djamshitovna</i>	
O'qish savodxonligi darslarida etnopedagogik qadriyatlarining o'rni va ahamiyati	665
<i>Xayrullayeva Dilnoza Nurmat qizi</i>	
Изобразительное искусство Узбекистана на занятиях русского языка как эффективный средство развития речи и формирование эстетической культуры студентов.....	669
<i>Дустова Дилдора Собиржановна</i>	
Моделирование уроков с применением стратегий развития критического мышления	674
<i>Рузиева Майрам Амриловна</i>	
Тема "Развитие духовно-творческого потенциала ребенка как фактор самореализации в социуме".....	678
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Amaliy mashg'ulot jarayonida talabalarning boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish.....	682
<i>Narimbaeva Lola Kuzibayevna</i>	
Developing Feedback Literacy Through Technology-Mediated Feedback in L2 Writing: A Mixed-Methods Approach.....	686
<i>Sabokhat Rakhimova Mirzokhid kizi</i>	

RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Berdiyev Xurshid Farxod o'g'li
 Jizzax davlat pedagogika universiteti
 Maxsus pedagogika kafedrasida o'qituvchisi

ORCID 0009-0009-6149-9291

Annotatsiya: Har bir bola individual rivojlanish xususiyatlariga ega bo'lib, ularning aksariyati me'yoriy jadval asosida shakllanadi. Ammo ayrim bolalar ruhiy rivojlanishi sustlashgan bo'lib, bu ularning kognitiv, emotsional va ijtimoiy jihatdan tengdoshlari bilan taqqoslaganda ortda qolishiga sabab bo'ladi. Mazkur maqolada ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari, ularning ijtimoiy va psixologik rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar hamda pedagogik-psixologik yondashuvlar haqida batafsil so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ruhiy rivojlanish sustlashuvi, infantilizm, astenik holat, dizontogenetika, entsefalopatiya, ijtimoiy-deprivatsion hospitalizm, konstitutsional, somatogen, psixogen, serebral-organik.

Abstract: Each child has individual developmental characteristics, most of which are formed on the basis of a normative framework. However, some children experience delayed mental development, causing them to lag behind their peers in cognitive, emotional, and social aspects. This article discusses in detail the specific characteristics of children with delayed mental development, the factors affecting their social and psychological development, and pedagogical and psychological approaches.

Key words: mental retardation, infantilism, asthenic state, dysontogenetics, encephalopathy, social-deprivation hospitalization, constitutional, somatogenic, psychogenic, cerebral-organic.

Аннотация: Каждый ребенок имеет индивидуальные особенности развития, большинство из которых формируются на основе стандартного расписания. Однако у некоторых детей наблюдается задержка умственного развития, из-за чего они отстают от своих сверстников в когнитивном, эмоциональном и социальном плане. В статье подробно рассматриваются особенности детей с задержкой психического развития, факторы, влияющие на их социальное и психологическое развитие, а также педагогические и психологические подходы.

Ключевые слова: задержка психического развития, инфантилизм, астеническое состояние, дизонтогенетика, энцефалопатия, социально-депривационная госпитализация, конституциональная, соматогенная, психогенная, церебрально-органическая.

KIRISH

“Ruhiy rivojlanishida sustlashuv” tushunchasi ostida ruhiyatning umumiy yoki ayrim funksiyalarining (motorika, sezgi, nutq, emotsional-irodaviy) vaqtincha orqada qolishi, organizm genotipida kodlangan xususiyatlarning sekin amalga oshishi tushuniladi (V.M. Astapov, 1994) [2]. Eng keng tarqalgan ta'rif V.V. Lebedinskiy (1985) tomonidan berilgan bo'lib, u ruhiy rivojlanishida sustlashuvni bolaning bilish va emotsional sohalarining shakllanishining sekinlashishi hamda ularning oldingi yosh bosqichlarida vaqtinchalik to'xtab qolishi deb ta'riflagan [9]. Ruhiy rivojlanishida sustlashuv – bu ruhiy mexanizmlarning rivojlanishidagi tempning orqada qolishi, shuningdek, bolalarning emotsional-irodaviy faoliyatidagi yetilishning sustligi bo'lib, maxsus ta'lim va tarbiya yordamida bartaraf etilishi mumkin.

Ruhiy rivojlanishida sustlashuvi bo'lgan bolalarga quyidagilar xos: xotira, motorika, tafakkur, nutq va e'tiborning yetarlicha rivojlanmaganligi; o'z-o'zini nazorat qila olmaslik; emotsiyalarning sodda va beqarorligi; maktabda yomon o'zlashtirish. Ruhiy rivojlanishida sustlashuv diagnostikasi shifokorlar, psixologlar va pedagoglardan iborat komissiya (TPPK) tomonidan o'tkazilishi kerak. Ruhiy rivojlanishida sustlashuvi aniqlangan bolalar tibbiy yordam bilan bir qatorda maxsus tashkil etilgan korreksion-rivojlantiruvchi ta'limga ehtiyoj sezadilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

1917-yilda L. Farfeld irsiy asoslangan kechikkan rivojlanishga ega bo'lgan o'zlashtira olmaydigan bolalar guruhini ajratib ko'rsatdi. Ushbu muammoni o'rganish 1950-yillarda G.E. Suxareva va boshqa rus psixolog hamda psixiatrlarining ishlari bilan boshlandi. 1966-yilda defektologiya sohasining klassik vakillari T.A. Vlasova va M.S. Pevzner ruhiy rivojlanish sustlashuvi bo'lgan bolalarning klinik ma'lumotlarini umumlashtirib, ularni korreksion ishlarga jalb qilish bo'yicha dastlabki umumiy tavsiyalarni ilgari surdilar. Ular maktabdagi o'zlashtirish darajasi past bo'lgan bolalar orasida infantilizmning turli klinik variantlarini tavsiflab, etiologik xususiyatlariga asoslangan holda bir nechta patologiya turlarini ajratib ko'rsatdilar. Ulardan eng muhimi – markaziy asab tizimining organik shikastlanishi natijasida yuzaga keladigan holatlar edi.

Aynan shu olimlar “ruhiy rivojlanish sustlashuvi” atamasini ilm-fanga kiritdilar. M.S. Pevzner va T.A. Vlasova^[5] ajratib ko'rsatgan ruhiy rivojlanish sustlashuvi turlari:

1. **Ruhiy va psixofizik infantilizm** – dizontogenez natijasida yuzaga keladi. Bu holat homiladorlik davrida shakllanadigan miya tizimlarining yetilish sur'atining buzilishi bilan ifodalanadi. Infantilizm ikki turga bo'linadi:
2. **Garmonik infantilizm** – bosh miya peshona qismining yetilish muammolari bilan bog'liq.
3. **Dizgarmonik infantilizm** – bosh miya organik patologiyalari bilan bog'liq bo'lib, bu ruhiy buzilishlarga sabab bo'ladi.
4. **Astenik holatlar** – bu turdagi ruhiy rivojlanish sustlashuvida somatik va nevrologik zaiflik seziladi. Buning sababi asab tizimi faoliyatining buzilishidir.
5. **Serebral-organik ruhiy rivojlanish sustlashuvi** – bosh miya faoliyatidagi organik o'zgarishlar natijasida yuzaga keladi.

Ba'zi manbalarda M.S. Pevzner va T.A. Vlasovaning tasnifi faqat ikki guruhni o'z ichiga oladi.

Infantilizm – asosan ruhiy va psixofizik infantilizmning murakkab bo'lmagan shakli hamda ikkilamchi ruhiy rivojlanish sustlashuvi – bu homiladorlik yoki bolaning birinchi yili davomida yuz bergan turli biologik omillar natijasida kelib chiqqan rivojlanish buzilishlarini o'z ichiga oladi.

Ruhiy rivojlanish sustlashuvi psixologiyada rivojlanish sur'atining sekinlashishi sifatida tushuniladi. Ushbu yondashuv ko'p yillar davomida ko'plab bolalarni diagnostika qilish va ularga korreksion yondashuvni ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qildi.

V.V. Kovalov tomonidan 1979-yilda taklif qilingan rivojlanish sustlashuvi tasnifi: Dizontogenetik – avval aytib o'tilgan psixologik infantilizm; entsefalopatik – markaziy asab tizimining shikastlanishi natijasida kelib chiqadi. Masalan, bola hayotining birinchi yilida o'tkazgan kasallik natijasida boshlanishi mumkin.

Ikkilamchi – bu tur psixologik omillarga bog'liq emas. Asosan eshitish va ko'rish organlaridagi muammolar, shuningdek, nutq disfunktsiyalari natijasida rivojlanadi. Ijtimoiy-deprivatsion (gospitalizm) – ruhiy va somatik buzilishlar yig'indisi natijasida yuzaga keladi. Bu holat bola yoki o'smir uzoq vaqt davomida uyidan uzoqda, kasalxona sharoitida bo'lganida rivojlanadi. Tor ma'noda gospitalizm faqat shifoxona sharoitida yuzaga kelsa, keng ma'noda esa bolaning uyidan tashqarida yashashi natijasida yuzaga keladigan noqulay omillar majmua-sidir. M.M. Semago va N.Ya. Semago o'z mualliflik tasniflarini ishlab chiqdilar: Organik infantilizm; aqliy faoliyat buzilishlari ustunlik qiladigan ruhiy rivojlanish sustlashuvi. Shu tariqa, “ruhiy rivojlanish sustlashuvi” tushunchasi ilmiy jihatdan chuqurlashtirilib, aniqlashtirildi. G.E. Suxareva, T.A. Vlasova va M.S. Pevzner tadqiqotlarida ruhiy rivojlanish sustlashuvining asosiy turlari tizimlashtirildi. Keyinchalik bu tasnif K.S. Lebedinskiy va V.V. Lebedinskiylarning 1975- va 1982-yillardagi ishlari bilan yakuniy shaklga keltirildi. Ularning yondashuvi etiologik prinsipga asoslangan bo'lib, rivojlanish sustlashuvining quyidagi to'rt turini ajratib ko'rsatdi:

Konstitutsional kelib chiqishga ega ruhiy rivojlanish sustlashuvi

Bu turdagi sustlashuv M.S. Pevzner va T.A. Vlasova tomonidan tavsiflangan infantilizmga to'g'ri keladi. Bolaning emotsional-irodaviy sohasining rivojlanishi yoshiga mos emas. Ya'ni, bola yoshi jihatdan kattaroq bo'lsa-da, ruhiy jihatdan 1–2 yosh kichik bo'lib ko'rinadi. Bunday bolalarda hissiy motivatsiya kuchli, ko'tarinki kayfiyat, yuzaki fikrlash va boshqalarning ta'siriga tez berilish kuzatiladi. M.S. Pevzner va T.A. Vlasova bu holatni emotsional yetilmaganlik bilan bog'laydilar. Ayrim hollarda infantilizm moddalar almashinuvi va trofik (oziqlanish) buzilishlari bilan izohlanadi. Umuman olganda, klinik prognoz ijobiy – bola vaqt o'tishi bilan tengdoshlariga yetib olishi mumkin. Konstitutsional infantilizmga ega bolalarni tashqi ko'rinishidan ham tanish mumkin. Masalan, maktabning birinchi sinfini tamomlagan bolalar ulg'aygan ko'rinsa, bu turdagi sustlashuvga ega bolalar subilligi (yoshiga nisbatan yoshroq ko'rinishi) bilan ajralib turadi. Bu infantilizm garmonik shaklda namoyon bo'lishi mumkin – bunda barcha sohalarda (emotsiya, intellekt, nutq va h.k.) teng ta'sir seziladi. Ayrim tadqiqotchilar bu infantilizm irsiy bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydilar, chunki ota-onalarda ham xuddi shu muammo kuzatilgan bo'lishi mumkin.

Somatogen kelib chiqishga ega ruhiy rivojlanish sustlashuvi

Bu sustlashuvning asosiy sababi uzoq davom etgan jismoniy kasalliklardir: infeksiyon kasalliklar, allergik holatlar, tug'ma yoki orttirilgan ichki a'zolar patologiyasi. V.V. Kovalov ta'kidlaganidek, bu sustlashuv yurak kasalliklari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Emotsional rivojlanish nevrologik kasalliklar bilan ham bog'liq bo'lib, qo'rquv, o'ziga ishonchsizlik, injiqlik kabi xususiyatlarda namoyon bo'ladi. Bola uzoq muddat kasal bo'lsa va doimiy ravishda tibbiyot muassasalarida bo'lsa, bu uning asab tizimi va umumiy organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Psixogen kelib chiqishga ega ruhiy rivojlanish sustlashuvi. Bu turdagi rivojlanish buzilishi bolaning atrof-muhitining salbiy ta'siri bilan bog'liq: oiladagi doimiy nizolar, ota-onalarning haddan ortiq qattiq nazorati (giperopeka), bolaning qarovsiz qolishi (pedagogik qarovsiz), oiladagi zo'ravonlik, ijtimoiy qadriyatlarining yo'qligi. Bu sustlashuvni pedagogik beparvolikdan farqlash zarur. Pedagogik beparvolik bola bilim va tajribaning yetishmasligi natijasida yuzaga kelsa, psixogen sustlashuv tashqi omillar bilan bog'liq bo'ladi.

Serebral-organik kelib chiqishga ega ruhiy rivojlanish sustlashuvi

Bu eng keng tarqalgan va barqaror shakl hisoblanadi. Asosiy sabablari quyidagilar: homiladorlik davridagi infeksiyalar, gipoksiya (kislorod yetishmovchiligi), og'ir toksikoz, rezus-konflikt, erta tug'ilish (7 oylik), ilk yoshlarda o'tkazilgan kasalliklar. Bu sustlashuv turli shakllarda namoyon bo'ladi va uzoq muddatli, chuqur korreksion ishlarni talab qiladi. Hozirgi kunda maxsus psixologiyada qo'llaniladigan ta'rifga ko'ra, ruhiy rivojlanishning sekinlashuvi – bu bolada yuqori intellektual salohiyat saqlangan holda, umumiy ruhiy rivojlanish sur'atining pasayishidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ruhiy rivojlanishning sustlashuvi – vaqtinchalik rivojlanish buzilishi bo'lib, bola uchun rivojlanish sharoiti qanchalik qulay bo'lsa, shunchalik tez tuzatish mumkin. Bolaga bir vaqtning o'zida bir necha omillar ta'sir qilishi mumkin, shuning uchun murakkab turlarni istisno qilib bo'lmaydi. Odatda, RRSning bir nechta sababi mavjud bo'ladi.

RRS turlarining xilma-xilligiga qaramay, ularning umumiy o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Intellektual buzilishlar yengil darajada bo'lib, lekin intellektual faoliyatning barcha jihatlariga ta'sir qilishi mumkin: nutq, idrok, tafakkur, xotira, diqqat. RRS bola noaniq va sust idrokka ega bo'ladi. Ba'zi analizatorlar to'liq ishlansa-da, bola atrof-muhitning yaxlit obrazini yaratishda qiyinchiliklarga duch keladi. Vizual idrok yaxshiroq rivojlangan bo'lsa, eshitish idroki sustroq bo'ladi. Shu sababli, RRS bolalarga o'quv materiallarini tushuntirishda ko'rgazmali materiallardan foydalanish zarur.

RRS bolalar diqqatining beqarorligi, yuzaki va qisqa muddatli bo'lishi bilan ajralib turadi. Bola har qanday tashqi ta'sir natijasida diqqatini yo'qotib, boshqa narsaga chalg'iydi. Diqqatni jamlash talab qilinadigan vaziyatlar unga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Haddan tashqari charchash va zo'riqish holatlarida giperaktivlik sindromi hamda diqqat tanqisligi belgilari kuzatilishi mumkin.

Xotira axborotni parchalanib eslab qolish, tanlash qobiliyatining zaifligi bilan tavsiflanadi. Tasviriy xotira og'zaki xotiradan ustun turadi. Axborotni eslab qolish va uni qayta hikoya qilish jarayonida tafakkurning past faolligi namoyon bo'ladi. RRS bolalarda amaliy tafakkur nisbatan saqlangan bo'lsa-da, obrazli tafakkur idrokning noaniqligi sababli kuchliroq buziladi. RRS bolalarning yuqori ruhiy funksiyalariga xos umumiy xususiyatlardan tashqari, turli yosh guruhlaridagi bolalarning psixofizik rivojlanishida ham muayyan umumiy o'ziga xosliklar mavjud^[3].

Go'daklik yoshi (tug'ilgandan 1 yoshgacha): Ruhiiy rivojlanishning sustlashuviga homiladorlik davrida onaning og'ir infeksiyon kasalliklari, homiladorlik toksikozlari, yo'ldosh yetishmovchiligi sababli homilaning surunkali gipoksiyasi, homiladorlik va tug'ruqdagi shikastlanishlar, genetik omillar, asfiksiya, neyroinfeksiyalar, yetarli darajada ovqatlanmaslik, surunkali somatik kasalliklar hamda bolalikning ilk davrida bosh miya jarohatlari sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda RRSning dastlabki alomatlari go'daklik yoshidayoq paydo bo'lishi va 0 yoshdan 1 yoshgacha turli zararli omillarga nisbatan somato-vegetativ reaksiyalar ko'rinishida namoyon bo'lishi mumkin. Bunday reaksiyalar quyidagilar bilan tavsiflanadi: umumiy va vegetativ qo'zg'aluvchanlikning ortishi, uyqu buzilishi, ishtahaning pasayishi, oshqozon-ichak tizimi buzilishlari (qayt qilish, tana haroratining o'zgarishi, ishtahaning yo'qligi, qorin dam bo'lishi, haddan tashqari terlash va boshqalar). Hayotining birinchi yili oxiriga kelib, bola jismonan yetarlicha baquvvat bo'lmaydi, nutq rivojlanishi ham kechikadi.

Maktabgacha bo'lgan yosh (1 yoshdan 3 yoshgacha): Maktabgacha bo'lgan yoshdagi bolalarning psixofizik rivojlanish xususiyatlarini aniqlash qiyin, chunki bola qancha yosh bo'lsa, ruhiy jarayonlar shuncha kam shakllangan bo'ladi. Natijada, rivojlanishning orqada qolishi o'z sabablari jihatidan o'xshash bo'lgan turli buzilishlar – ruhiy rivojlanishning sustlashuvi, yengil darajadagi aqli zaiflik, nutqning umumiy rivojlanmaganligi holatlarida bir xil ko'rinishda namoyon bo'ladi.

RRS bolalarda organik yoki funksional yetishmovchilikning yengil shaklda namoyon bo'lishi (aqli zaiflikka nisbatan) rivojlanishdagi kamchiliklarni tuzatish uchun ijobiy imkoniyat yaratadi. Ruhiiy rivojlanishning sustlashuvining asosiy belgilaridan biri barcha ruhiy faoliyat sohalarida juda past darajadagi faollikning kuzatilibdir. Bu idrok, tafakkur, konstruktiv faoliyat va hatto o'yinda ham yaqqol seziladi. Ko'plab RRS bolalarda nutq rivojlanishidagi kamchiliklar birinchi so'zlar va jumlar paydo bo'lishining sustlashuvi bilan namoyon bo'ladi. Keyinchalik, ularning lug'at boyligi sekin kengayadi va grammatik tuzilmani o'zlashtirish ham sekinlashadi.

Maktabgacha yosh (3 yoshdan 7 yoshgacha): Birinchi navbatda, bu yoshdagi bolalar o'z yoshidan kichikroq yoshdagi bolalar kabi harakat qilishlari kuzatiladi. Masalan, katta maktabgacha yoshdagi bolalar (6–7 yosh) o'zlarini 4–5 yoshli bolalar kabi tutadilar, ya'ni rivojlanish bo'yicha 2–3 yillik farq mavjud. Normal rivojlanayotgan tengdoshlariga qaraganda, ular kattalarga ko'proq bog'langan, faoliyati sust, tashabbussiz va bilim olishga bo'lgan qiziqishlari juda past. Ularning xatti-harakatlarini tartibga solish va o'z-o'zini boshqarish qobiliyati yetarlicha shakllanmaganligi sababli, ular biror mashg'ulotga uzoq muddat diqqatini jamlay olmaydilar. Hattoki bu yosh uchun eng muhim faoliyat – o'yin faoliyati ham ular uchun to'liq shakllanmagan bo'ladi. RRS bolalarning emotsional-irodaviy sohasining rivojlanmaganligi o'zini his-tuyg'ularining sodda va beqarorligida, ular tez-tez kulgidan yig'iga va aksincha o'tib ketishlari mumkin. Nutq rivojlanishidagi orqada qolish ularning so'z boyligining cheklanganligi, grammatik tuzilishning yetarli darajada shakllanmaganligi, talaffuz va tovush farqlashdagi kamchiliklar, shuningdek, nutqiy faollikning pastligi orqali namoyon bo'ladi.

Kichik maktab yoshi (7 yoshdan 12 yoshgacha): Bu yoshdagi RRS bolalar maktabga maktabgacha yoshdagi rivojlanish xususiyatlari bilan keladilar.

Bu, birinchi navbatda, maktabga tayyor emasliklarida aks etadi: ular atrof-muhit haqidagi bilim va tasavvurlarni to'liq tushuna olmaydilar, tafakkur jarayonlari yetarli darajada shakllanmagan, mavjud fikrlash operatsiyalari beqaror, bilim olishga bo'lgan qiziqish juda sust, o'qishga bo'lgan motivatsiya deyarli yo'q. Ularning maktabga borish istagi faqat tashqi atributlarga (sumka, qalam, daftar sotib olish) asoslangan bo'ladi. Nutq ham zarur darajada shakllanmagan bo'lib, hatto monologik nutq elementlari ham yetarli emas. O'z xatti-harakatlarini ixtiyoriy boshqarish deyarli mavjud emas. Shu sababli, RRS bolalar maktab tartib-qoidalariga rioya qilish, qat'iy qoidalariga bo'ysunish, sinf jarayonlariga moslashishda katta qiyinchiliklarga duch keladilar. Ularning o'quv faoliyati kam samaradorlik bilan ajralib turadi.

O'smirlik davri (12 yosh va undan katta): Yosh ulg'ayishi bilan RRS bolalarning idroki yaxshilanadi, ayniqsa, idrok tezligini aks ettiruvchi reaksiya vaqti sezilarli darajada o'sadi. O'smirlik davrida vaziyatga bog'liq bo'lgan emotsional empatiya kamayadi, shu bilan birga, hamdardlik va harakat orqali ifodalanadigan empatiya ortadi. Bu ularda chuqurroq hissiy-munosabat shakllanishini ko'rsatadi va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shunga qaramay, RRS bolalarda boshqalar bilan samarali munosabatlarni yo'lga qo'yish muammolari davom etadi, shuningdek, deviant xatti-harakatlar, o'z-o'zini baholashning pastligi yoki noto'g'ri yuqori baholash kabi muammolar saqlanib qolishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqorida keltirilgan xususiyatlarni bilish nafaqat ruhiy rivojlanishdan orqada qolishni (RRQ) o'z vaqtida aniqlash, balki uni boshqa RRQ toifalaridan farqlash imkonini ham beradi. Buning uchun K.S. Lebedinskaya^[9] tomonidan ishlab chiqilgan tasnifga binoan RRQ bolalarning ruhiy va jismoniy rivojlanish xususiyatlarini batafsil ko'rib chiqamiz:

Konstitutsional kelib chiqishga ega RRQ (garmonik, ruhiy va psixofizik infantilizm). Bu turdagi RRQda bolaning tana tuzilishi infantil (ya'ni yosh bolalarga xos) bo'lib, mimika va harakatlarining plastikligi bilan ajralib turadi. Bunday bolalar tashqi ko'rinishidan ham yaqqol ajralib turadilar: ular nozik gavdali, bo'yi odatda o'rtacha darajadan past bo'ladi, yuzlari esa maktab yoshiga yetgan bo'lsalar ham yosh bolalarnikiga o'xshash bo'lib qoladi. Ushbu bolalarda ayniqsa emotsional rivojlanishning orqada qolishi yaqqol namoyon bo'ladi. Ular xronologik yoshiga nisbatan rivojlanishning ancha erta bosqichida qolib ketgandek ko'rinadilar. Emotsional ifodalar juda yorqin namoyon bo'lib, shu bilan birga beqaror va tez o'zgaruvchan bo'ladi. Bunday bolalar tezda kulgidan yig'iga o'tishlari va aksincha holatga tushishlari mumkin. Ushbu guruhga mansub bolalar o'yin faoliyatiga juda katta qiziqish bildiradilar, hatto maktab yoshiga yetgandan keyin ham o'yinlar ularning asosiy mashg'ulotiga aylanib qoladi.

Garmonik infantilizm – bu infantilizmning barcha sohalarda bir xilda namoyon bo'lishidir. Ularda emotsional rivojlanish orqada qoladi, nutq va intellektual rivojlanish, shuningdek, iroda sohasi rivojlanishi ham sust bo'ladi. Ayrim hollarda jismoniy rivojlanishda orqada qolish kuzatilmaydi, faqat ruhiy rivojlanish sust bo'ladi. Ba'zan esa psixofizik rivojlanish umuman orqada qoladi. Ushbu shakllarning barchasi bir guruhga birlashtiriladi. Ruhiiy infantilizm ba'zan irsiy xarakterga ega bo'lib, ayrim oilalarda ota-onalarda ham bolalik chog'ida shunga o'xshash xususiyatlar kuzatilgan bo'lishi mumkin.

Somatogen RRQ. Bu turdagi RRQ bolalarning emotsional jihatdan yetilmaganligi bilan ajralib turadi. Buning sababi uzoq muddat davom etgan surunkali kasalliklar va jismoniy salomatlik bilan bog'liq tug'ma patologiyalardir. Ayniqsa, yurak kasalliklari bunda katta rol o'ynaydi.

Ruhiiy rivojlanish sur'ati sekinlashishiga doimiy astenik holat (zaiflik, charchoq) katta ta'sir ko'rsatadi, bu nafaqat umumiy jismoniy holatni, balki ruhiy jarayonlarni ham sustlashtiradi. Bunday RRQga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan kasalliklar qatoriga og'ir allergik kasalliklar (masalan, bronxial astma), ovqat hazm qilish tizimi kasalliklari kiradi. Masalan, hayotining birinchi yilida uzoq muddatli dispepsiya (hazm qilish buzilishi) bolaning umumiy rivojlanishida sustlashuvga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, yurak-qon tomir yetishmovchiligi, surunkali pnevmoniya (o'pka yallig'lanishi), buyrak kasalliklari kabi kasalliklar anamnezida bo'lgan bolalarda somatogen RRQ ko'p uchraydi.

Gospitalizm hodisasi. Bolalar orasida gospitalizm hodisasi alohida e'tiborga loyiq. Agar bola onasisiz kasalxonaga tushsa (yoki bolalar uyida yashasa), u bir qator noxush omillarning ta'siriga uchraydi. Ona bilan aloqaning uzilishi bolaning qo'rquv va yolg'izlik hissini boshidan kechirishiga sabab bo'ladi. Dastlab, u faol norozilik reaksiyalarini namoyon qiladi, biroq vaqt o'tishi bilan bu holat passivlik va befarqlik bilan almashinadi. Agar bolaga ijobiy emotsional stimullar, rivojlantiruvchi va o'qituvchi ta'sir ko'rsatilmasa, u sensor deprivatsiyaga uchraydi [5].

Natijada yosh bolalarda o'z-o'zini stimulyatsiya qilishga ehtiyoj paydo bo'ladi: ular bir maromda chay-qalishadi, barmoqlarini yoki ko'rpa-to'shagini so'radilar, ba'zan esa masturbatsiya kabi o'zini tinchlantirishga qaratilgan xatti-harakatlar kuzatilishi mumkin. Ushbu holatlar bolalarning ruhiy, ba'zan esa jismoniy rivojlanishining ortda qolishiga sabab bo'ladi. Bola normal muhitga qaytgan taqdirda ham, u o'zlashtirgan o'z-o'zini stimulyatsiya qilish odatlari uzoq vaqt davomida saqlanib qolishi mumkin.

Somatik RRQga ega bolalarni tekshirish jarayonida charchash, asosan gipostenik turdagi charchash kuzatiladi. Diqqatni jamlash va taqsimlash buzilgan bo'ladi. Biroq, xotira va intellektual qobiliyatlar sezilarli darajada pasaymagan. Emotsional beqarorlik kuchli ifodalangan: hatto eng kichik muvaffaqiyatsizliklarda ham bolalar yig'laydi, keyingi topshiriqqa uzoq vaqt o'ta olmaydi. O'zini baholash darajasi past bo'ladi.

Psixogen kelib chiqishga ega RRQ. Psixogen kelib chiqishga ega RRQ – bu rivojlanish buzilishining ijtimoiy sabablar bilan bog'liq shaklidir. Bu shakl patologik tabiatga ega bo'lishi mumkinligi inkor etilmaydi, ammo u nisbatan kam uchraydi, xuddi somatik kelib chiqishga ega RRQ kabi. Bolaning ruhiy rivojlanishida bunday sustlashuv yuzaga kelishi uchun juda noqulay somatik yoki mikrosotsial sharoitlar bo'lishi kerak. Amaliyotda ko'proq markaziy asab tizimining organik yetishmovchiligi va unga somatik zaiflik yoki salbiy oilaviy tarbiyaning ta'siri qo'shilgan holatlar uchraydi.

Serebral-organik genezisli RRQ holatida, eng ko'p uchraydigan guruh bo'lgani sababli, zudlik bilan tibbiy-psixologik-pedagogik korreksion mashg'ulotlar zarur. Bunday RRQ sabablariga homiladorlik va tug'ruq jarayonidagi turli patologik holatlar kiradi: tug'ruq jarohatlari, asfiksiya, homiladorlik davrida yuzaga keladigan infeksiyalar, intoksikatsiya, shuningdek, markaziy asab tizimining dastlabki oylar va hayotning birinchi yillarida yuz beradigan jarohatlari va kasalliklari. Ayniqsa, 2 yoshgacha bo'lgan davr xavfli hisoblanadi. Ushbu sabablar ma'lum darajada aqliy zaiflikka olib keluvchi omillarga o'xshash. Bunday o'xshashlik ontogeneznining ilk bosqichlarida markaziy asab tizimining organik shikastlanishi bilan bog'liq. Ushbu guruh bolalarida intellektual faoliyat rivojlanishidagi barqaror sustlashuv hissiy-irodaviy sohaning yetilmaganligi bilan birga kuzatiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ruhiy rivojlanishning sustlashuvi turli ko'rinishlarga ega bo'lsa-da, uni pedagogik qarovsizlik va aqli zaiflikdan farqlash imkonini beruvchi bir qator belgilarga ega. RRS bolalarda alohida analizatorlar nuqsoni yoki miya tuzilmalari og'ir shikastlanishi kuzatilmaydi, biroq ularda murakkab xulq-atvor shakllarining shakllanmaganligi, faoliyatning maqsadga yo'naltirilmaganligi, tez charchash, toliqish va ish qobiliyatining buzilishi kuzatiladi. Ushbu simptomlarning asosi homiladorlik va tug'ruq patologiyasi, homila tug'ma kasalliklari, bolalikning ilk bosqichida o'tkazilgan kuchsizlantiruvchi infeksiyon kasalliklar natijasida yuzaga kelgan markaziy asab tizimi organik kasalligi bilan bog'liq.

Ruhiiy rivojlanishning sustlashuvini diagnostika qilish uchun bola maxsus komissiya tomonidan kompleks tekshiruvdan o'tkaziladi. Ushbu komissiya tarkibiga bolalar psixologi, logoped, bolalar nevrologi, defektolog, psixiatr, pediatr va zarur hollarda boshqa mutaxassislar kiradi. Diagnostika jarayonida anamnez yig'ish va o'rganish, nutq tekshiruvi, yashash sharoitlarini tahlil qilish, neyropsixologik testlar o'tkazish va tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish amalga oshiriladi. Bola bilan suhbat o'tkazilib, uning intellektual jarayonlari va hissiy-irodaviy xususiyatlari o'rganiladi.

Agar organik patologiya aniqlansa, avvalo, bolalar nevrologi va pediatr tomonidan chuqur tibbiy tekshiruv o'tkazish zarur bo'ladi. Asbob-uskunalar yordamida diagnostika qilish uchun elektroensefalografiya (EEG) va

miya magnit-rezonans tomografiyasi (MRT) kabi tekshiruvlar o'tkazilishi mumkin. Ruhiy rivojlanish sustlashuvini differensial diagnostika qilish jarayonida uni autizm va oligofreniya bilan taqqoslash muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, agar sustlashuv o'z vaqtida va to'g'ri korreksion ishlar bilan tuzatib borilsa, ruhiy rivojlanish sustlashuvini bartaraf etish mumkin. Ruhiy rivojlanish sustlashuviga ega bo'lgan bolaning o'qish qobiliyati uning sustlashuv turi bilan bevosita bog'liq. Agar sustlashuv garmonik infantilizm, ijtimoiy qarovsizlik yoki somatik rivojlanish sustlashuvi bilan bog'liq bo'lsa, o'yin uslubi asosida ta'lim berish, bolalar bog'chasi va maktab sinflaridagi guruhlarining kamroq to'ldirilganligi optimal ta'lim sharoitini yaratadi.

Organik infantilizm va serebral-organik genezisli ruhiy rivojlanish sustlashuvi bo'lgan bolalar uchun esa maxsus korreksion guruhlar yoki RRS bolalari uchun mo'ljallangan maktablarda o'qish yanada samaraliroq bo'lishi mumkin. Bunday muassasalarda kichik guruhlar tashkil etilib, qo'shimcha logopedik mashg'ulotlar, davolovchi jismoniy tarbiya (LFK) va doimiy tibbiy nazorat amalga oshiriladi. Agar bola bunday maktabda ta'lim olish jarayonida dastur asoslarini muvaffaqiyatli o'zlashtira olsa, keyinchalik u oddiy maktabga o'tkaziladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития / Под ред. К. С. Лебединской. – М., 1982. – 325 с.
2. Астапов В. М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии. – М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 216 с.
3. Блинова Л. Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического развития: Учебное пособие для студентов пед. вузов. – М.: НЦ ЭНАС, 2002. – 134 с.
4. Власова Т. А., Лебединская К. С. Актуальные проблемы клинического изучения задержки психического развития у детей // Дефектология. – 1975. – №6. – С. 8–17.
5. Власова Т. А., Певзнер М. С. О детях с отклонениями в развитии. – М.: Педагогика, 1973. – 173 с.
6. Дауленскене Ю. Некоторые аспекты формирования высших корковых функций у детей группы риска // VIII научная сессия по дефектологии и V Всесоюзные педагогические чтения. – М., 1979. – Ч. 2. – С. 290.
7. Дети с отклонениями в развитии / Под ред. М. С. Певзнер. – М.: Просвещение, 1966. – 261 с.
8. Иванов Е. С. Астения как одна из причин неуспеваемости детей в школе // Дети с временными задержками развития / Под ред. Т. А. Власовой, М. С. Певзнер. – М.: Педагогика, 1971. – С. 63–66.
9. Лебединский В. В. Нарушение психического развития у детей. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – 168 с.
10. Певзнер М. С. Клиническая характеристика детей с задержкой психического развития // Дефектология. – 1972. – №3. – С. 3–9.
11. Самодумская Е. Н. К вопросу об органическом инфантилизме // Дети с временными задержками развития / Под ред. Т. А. Власовой, М. С. Певзнер. – М.: Педагогика, 1971. – С. 46–51.
12. Сухарева Г. Е. Лекции по психиатрии детского возраста: Избр. главы. – М.: Медицина, 1974. – 320 с.
13. Ульяновская У. В. Шестилетние дети с задержкой психического развития. – М.: Педагогика, 1990. – 182 с.
14. Халецкая О. В., Трошин В. М. Минимальная дисфункция мозга в детском возрасте // Журнал неврологии и психиатрии. – 1998. – №9. – С. 4–8.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.